

DOI: 10.5281/zenodo.17964666

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM BIOMEDICINA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO SETOR DE HEMATOLOGIA DE UM HOSPITAL ESTADUAL DE GOIÁS

Isabella Oliveira Soares¹; Adeliane Castro da Costa²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: O Estágio Curricular Supervisionado é uma disciplina obrigatória do curso de Biomedicina da Universidade Federal de Jataí (UFJ), essencial para a conclusão da graduação. No setor de Hematologia, essa vivência torna-se ainda mais relevante, uma vez que permite o contato direto com as rotinas laboratoriais voltadas à análise e interpretação de componentes sanguíneos, contribuindo para o diagnóstico e monitoramento de patologias. **OBJETIVOS:** O presente relato objetiva apresentar experiências vivenciadas no Setor de Hematologia do laboratório de um Hospital Estadual de Goiás. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de um estudo descritivo independente, do tipo relato de experiência, elaborado com base nas observações do estágio supervisionado obrigatório no período de Agosto a Outubro de 2025, em um Hospital Estadual de Goiás. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** As atividades foram desenvolvidas no setor de Hematologia, pertencente ao departamento de Análises Clínicas, considerado uma das áreas fundamentais na detecção e monitoramento de agravos hematológicos. A inserção do discente nas diferentes etapas do processo laboratorial, desde a triagem e cadastramento de amostras, digitação e registro de dados no Sistema Operacional do laboratório o SOULMV, até a realização de exames hematológicos. O setor de Hematologia é responsável pela execução de diversos exames, como hemograma completo, contagem de plaquetas, reticulócitos, teste de coagulação (VHS), Fator RH, Sistema ABO, D fraco e teste de Combs direto. Esses exames auxiliam no diagnóstico de doenças como anemias, leucemias, infecções, distúrbios plaquetários, tipo sanguíneo e alterações da coagulação sanguínea. **CONCLUSÃO:** O estágio desenvolvido no setor de Hematologia proporcionou uma experiência formativa significativa, integrando teoria e prática. Essa vivência favoreceu o desenvolvimento de habilidades técnicas e interpessoais, estimulando a autonomia e a capacidade crítica do discente nas análises hematológicas. Ressalta-se, assim, a importância da inclusão do acadêmico em estágios supervisionados, que permitem o contato direto com a realidade profissional, ao diferentes diagnósticos possíveis, a compreensão dos principais desafios enfrentados na rotina laboratorial e no Sistema de Saúde Público.

Descritores: Biomédico; Análises clínicas; Prática laboratorial.